

ОХРАНА ПРАВА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ КАК СОСТАВНОГО ЭЛЕМЕНТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА В МИРОВЫХ КОНСТИТУЦИЯХ: ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ

Ёкубжонов Алишер Шерзод угли

**Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета**

E-mail: alish2022abdukadirov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17789849>

Аннотация: В тезисе автором с философской и правовой точки зрения исследуются понятие неприкосновенности частной жизни личности и вопросы ее охраны в Конституциях многих развитых государств мира. В частности, отмечается, что одним из важнейших составляющих чести и достоинства личности является право на частную жизнь и ее неприкосновенность, проанализирован генезис развития в нормах Конституций положений об охране частной жизни, в том числе в информационном пространстве, при этом даны некоторые выводы и заключения.

Ключевые слова: частная жизнь, информация, неприкосновенность, прайвеси, персональные данные, тайна личной жизни, тайна переписки.

Историческая эволюция прав и свобод в конституциях зарубежных стран, как и развитие самих конституций, прошла несколько этапов.

Начало **первого этапа** совпадает с началом конституционализма, принятием первых конституций и конституционных актов. В это время в них, как правило, фиксировались две группы прав и свобод, обусловленные дуализмом гражданского и политического общества. Это соответственно гражданские права и свободы, которые принято именовать личными, прежде всего неприкосновенность личности с ее процессуальными гарантиями (хабеас корпус, неприкосновенность жилища и др.), и права и свободы политические — избирательное право, свобода слова, печати и т.д. Право на неприкосновенность частной жизни, как и многие другие личные права, на этом этапе в конституциях не получило отражения.

Считалось, что задача конституции состоит не в том, чтобы составить перечень прав и свобод, которые возникли и существуют независимо от наличия или отсутствия конституции (влияние естественно-правовой теории), а в том, чтобы гарантировать эти права от нарушений — прежде всего со стороны государства. Поэтому конституции содержали, прежде всего, не указания о том, что имеет право делать индивид, а полномочия и ограничения полномочий государственных властей. На это и была направлена Конституция США 1787 г., и в этом первоначально отцы основатели видели основную задачу данного документа. В 1890 г. знаменитые американские юристы С. Уоррен и Л. Брэндис опубликовали монографию «Право на частную жизнь»[1], которая стала первым фундаментальным научным исследованием на эту тему.

Второй этап, который приходится на первую половину XX в., связан с расширением круга прав и свобод и появлением в конституциях экономических, социальных и культурных прав и свобод, а также коллективных прав (право на самоопределение народов). На данном этапе право на неприкосновенность частной жизни как самостоятельное право в текстах конституций еще не упоминается, но в США уже

появились прецеденты, которые выводили право на неприкосновенность частной жизни из поправок к Конституции. Первым таким прецедентом стало решение суда по делу Олмстед против США (Olmstead v. United States, 1928г.)[2], где право на неприкосновенность частной жизни было выведено из IV поправки к Конституции США, которая устанавливает запрет произвольных обысков и арестов.

Третий этап берет свое начало после Второй мировой войны и продолжается почти до конца XX в. Развитие научно-технического прогресса обусловило появление в конституциях информационных прав и свобод. Что касается права на неприкосновенность частной жизни, то именно на данном этапе оно впервые было включено в тексты конституций и международные документы.

В это время происходит выработка международного механизма защиты прав и свобод человека, и право на неприкосновенность частной жизни, как и многие другие личные права, включается в тексты международных договоров. В 1948 г. ООН была принята Всеобщая декларация прав человека, ст. 12 которой гласит, что никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 67 корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. В дальнейшем это право получило воплощение в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 17), Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (ст. 8), Американской конвенции о правах человека 1969 г. (ст. 11).

Хотя право на неприкосновенность частной жизни и считалось всегда естественным правом, тем не менее, именно на третьем этапе появилась необходимость включения права на неприкосновенность частной жизни в тексты конституций. В это время общество сделало большой шаг вперед в плане технического прогресса, что создало новые угрозы приватности, особенно в области защиты тайны коммуникаций. Многие конституции, не включившие в этот период право на неприкосновенность частной жизни как отдельное право, тем не менее, провозгласили право на тайну коммуникаций. Например, ч. 1 ст. 10 Основного закона Федеративной Республики Германии 1949 г. гласит: «Тайна переписки, а равно тайна почтовой и телесвязи ненарушимы»[3]. Аналогичные нормы содержат и ч. 1 ст. 15 Конституции Италии 1947 г.: «Свобода и тайна переписки и всех других видов связи ненарушимы», ст. 40 Конституции КНР 1982 г.: «Свобода и тайна переписки граждан Китайской Народной Республики охраняется законом» и т.п.

В юридической литературе выделяют **четвертый этап** развития прав и свобод в конституциях зарубежных стран, который приходится на конец XX — начало XXI в.[4]. Этот новейший этап связан с развитием биологической науки и иных проявлений научно-технического прогресса. На данном этапе право на неприкосновенность частной жизни все чаще включается в конституции зарубежных стран. Практически все новейшие конституции содержат в своем тексте это право. В качестве примеров можно привести Конституцию Бельгии 1831 г. в ныне действующей редакции (право на неприкосновенность частной жизни было включено поправкой 1994 г.), Конституцию ЮАР 1996 г., практически все конституции государств постсоциалистического

пространства (Конституцию Болгарии 1991 г., Конституцию Эстонии 1992 г., Конституцию Армении 1995 г. и т.д.), Конституцию Финляндии 1999 г.

Таким образом, на этом этапе мы наблюдаем наиболее широкий уровень включения права на неприкосновенность частной жизни в мировые конституции. Это объясняется двумя факторами. Во-первых, включение права на неприкосновенность частной жизни в международные договоры и соглашения способствовало его применению судами и породило множество судебных прецедентов, связанных с защитой указанного права. Во-вторых, на данном этапе имеет место расширение каталога прав и свобод с целью ограничения вредного воздействия достижений науки, причем не только биологической.

Именно право на неприкосновенность частной жизни стало особо уязвимым под воздействием новых информационных технологий, которые проникают во все сферы человеческой жизни. Это породило необходимость создания новых гарантий права на неприкосновенность частной жизни и закрепления данного права на конституционном уровне. В связи с этим появился ряд вопросов, касающихся регламентации гарантий и пределов права на информационную неприкосновенность частной жизни, на которые законодателям и юристам еще предстоит ответить.

Как видно, право на неприкосновенность частной жизни было впервые включено в конституции на третьем этапе развития прав и свобод. Однако это не означает, что до этого его не существовало. Право на неприкосновенность частной жизни в течение долгого периода воспринималось как естественное право, принадлежащее человеку от рождения в независимости от того, закреплено оно где-либо в законодательстве или нет. На первом и втором этапе развития конституционных прав и свобод оно было отражено в доктринах и прецедентах. Четвертый же этап является этапом наиболее активного развития права на неприкосновенность частной жизни и повсеместного закрепления его в мировых конституциях. Этапом, на котором государство и общество особенно остро нуждается в четкой регламентации данного права.

Как упоминалось выше, фундаментальные научные исследования относительно права на неприкосновенность частной жизни берут свое начало в 1890 г., когда американские юристы С. Уоррен и Л. Брэндис опубликовали монографию «Право на частную жизнь»[5]. В ней они обосновали существование такого права, как право на частную жизнь, и определили его как «право быть оставленным в покое» (дословно: «the right to be left alone»). Позднее существование права на неприкосновенность частной жизни было поддержано рядом прецедентов Верховного суда США. Как ранее упоминалось, первым таким прецедентом стало решение суда по делу Олмстед против США 1928 г. С тех пор право на неприкосновенность частной жизни в США выводится из поправок к Конституции. В частности, П. Уолл к таким поправкам относит следующие: IV (право на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов), V (неприкосновенность личности, защита от самообвинения, защита собственности и надлежащая правовая процедура) и IX (перечисление в Конституции США определенных прав не может толковаться как отсутствие иных прав)[6].

Автор классического учебника по конституционному праву США Л. Фишер считает, что прайвеси защищается также поправками I (свобода религии, свобода слова, печати, право собраний и право петиций) и III (неприкосновенность жилища). Он также

полагает, что правила о надлежащей процедуре (VI-VIII поправки) и равенстве хотя имеют своим предметом иные объекты, но в конечном итоге направлены на защиту прайвеси[7].

Позиция Л. Фишера также подтверждается рядом судебных прецедентов. Например, в деле Грисвольд против Коннектикута (Griswold v. Connecticut, 1965 г.) судья как раз вывел право на прайвеси из первых пяти поправок к Конституции США, признав, что эти поправки «создали определённые сферы неприкосновенности частной жизни» и сделав основной акцент на содержании IV поправки, относящейся к неприкосновенности личности. «Неуказанные чётко в Конституции права охраняют различные аспекты неприкосновенности частной жизни». Таким образом, из десяти поправок к Конституции США, составляющих Билль о правах, прайвеси основано на восьми.

Таким образом, можно сказать, что анализ конституционных основ права на неприкосновенность частной жизни[8], еще раз подчеркивает не только первостепенную значимость, но и комплексный характер этого права. Как и другие права, носящие «сквозной» характер — прежде всего такие, как право на жизнь и право на достоинство - право на неприкосновенность частной жизни имеет «цементирующее» правовой статус человека значение. Это подтверждает мнение о том, что личные права образуют неразрывное единство и представляют собой основу практически всего правового статуса человека и гражданина.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Warren Samuel D. and Brandeis Louis D. The Right to Privacy. P. 193-220.
2. Olmstead v. United States // United States Reports. Vol. 277. 1928. P. 438.
3. В редакции Закона от 24 июня 1968 г.
4. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран, учеб. 2-е изд. Москва: Проспект, 2008. С. 131.
5. Warren Samuel D. and Brandeis Louis D. The Right to Privacy. P. 193-220.
6. Woll P., Zimmerman S. E. American Government. New York: Random Haus, 1989. P. 49.
7. American Constitutional Law/Fisher L. New York: McGraw-Hill, 1990. P. 1141.
8. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: Учебник для вузов. /Рук. авт. колл. и отв. ред. д.ю.н., проф. Б.А. Страшун. С. 178.; Авакьян С. А Конституционное право России: Учебный курс. В 2 т. М.: Юрист. 2005. Т. 1. С. 77; Хужокова И.М. Право на неприкосновенность частной жизни в системе прав человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2007, №2 (59). С. 32.